

Digitale Quellenkritik: Ein neues Kapitel

Aline Deicke (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz), Jonathan D. Geiger (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz), Marina Lemaire (Universität Trier), Stefan Schmunk (Hochschule Darmstadt)

Insbesondere in den historisch forschenden Fachdisziplinen spielen Quellen eine zentrale Rolle. „Quelle“ bezeichnet dabei alle Objekte und Überreste, die am Erkenntnisgewinnungsprozess über das Vergangene beitragen, also beispielsweise Gemälde, Musiknotenblätter, Texte, Fotografien, Münzen, Inschriften, Kleidung oder andere Alltagsgegenstände. Quellen können allerdings subjektiv, fehlerhaft, verfälscht oder auch nur in Teilen erhalten sein. Die wesentliche Funktion der Methode der Quellenkritik besteht darin, Quellen auf eine konkrete historische Fragestellung hin zu analysieren, ihre Aussagekraft (insbesondere in Relation zu anderen Quellen) zu beurteilen und für die Forschung nutzbar zu machen, indem sie beschrieben, dokumentiert, übersetzt und interpretiert werden. Die Quellenkritik gehört damit zum Kernrepertoire historisch forschender Wissenschaften. Mit der Digitalisierung eröffnen sich für diese Wissenschaften neue Möglichkeiten und Herausforderungen. Quellen liegen nicht länger nur analog vor, sondern auch in unterschiedlichsten digitalen Repräsentationsformen (z.B. Faksimiles, Bilddigitalisate sowie originär digitale Daten z.B. von Social Media Plattformen). Neben einer breiteren Zugänglichmachung der Quellen und (teil-) automatisierten Verarbeitungs- und Analysemöglichkeiten ergeben sich durch diese digitale Rezeptionsmöglichkeit als Prozess und Ergebnis auch neue Herausforderungen: Da es keine eindeutige Abbildung „analoger“ zu „digitalen“ Quellen gibt, das Digitale eine andere ontologische Struktur aufweist sowie die Analysemöglichkeiten geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten im Digitalen stark erweitert und formalisierbarer sind, müssen letztendlich auch die Geschichtswissenschaften und mit ihnen die Methode der Quellenkritik überarbeitet bzw. weiterentwickelt werden, wobei die digitale Transformation und Repräsentation von Quellen mit den damit einhergehenden Grenzen und Möglichkeiten adäquat berücksichtigt werden müssen. In jüngster Zeit wurden schon einige gewinnbringende Ansätze zu einer digitalen Quellenkritik geliefert. Die Thematik ist aber längst nicht erschöpfend thematisiert worden und bedarf neben weiteren theoretischen und praktischen Betrachtungsweisen auch einer zu verstetigenden (inter-)disziplinären Diskussion, nicht nur, um die verstreuten Ansätze zu bündeln, sondern auch, um auf die sich stetig wandelnden Technologien reagieren zu können.

Diesen Desideraten widmet sich der eingereichte Beitrag: Im Kern geht es um die Produktion eines living handbooks zur digitalen Quellenkritik. Eine erste technische kollaborative Arbeitsplattform wurde von den Einreichenden bereits angelegt (<https://wiki.de.dariah.eu/display/DQ/Digitale+Quellenkritik%3A+Startseite>). Die vorliegenden Arbeiten zur digitalen Quellenkritik sollen hier von den Teilgebenden der Workshops zusammengetragen und um best practices, konkrete Handlungsempfehlungen und theoretische Reflexionen erweitert werden.

Das Primärziel besteht in der Ausarbeitung des living handbooks (Book-Sprint) hin zu einer konkreten und praktisch verwendbaren Handreichung. Das Sekundärziel ist die Etablierung einer verstetigten Struktur, z.B. in Form einer Arbeitsgruppe oder eines Arbeitskreises. Dem Tagungsmotto entsprechend weist die Workshopreihe einen mehrfachen experimentellen Charakter auf:

Nicht nur, dass sich die Workshopserie über einen Zeitraum von einem halben Jahr erstreckt und auf die Produktion eines konkreten living handbooks ausgerichtet ist, auch die einzelnen Veranstaltungen

gen der Serie sind in gewisser Weise ergebnisoffen und unvorhersehbar, da der Input wesentlich von Seiten der Teilgebenden erfolgt („community-driven“). Dies gilt sowohl für die Erstellung von bewusst fehlerhaften Quellen-Mockups, als auch für das virtuelle BarCamp und den Book-Sprint. Erst am Ende dieser „Experimentalreihe“ aus verschiedenen didaktischen Ansätzen und Kollaborationsformaten wird sich erweisen, ob ein neues Kapitel zur digitalen Quellenkritik aufgeschlagen werden kann.

Der erste Teil dieser virtuellen Workshopreihe (2,5 h, max. 30 Teilnehmende) findet in der ersten vDHd-Woche im März ‘21 statt. Hier teilen sich die Teilgebenden in Kleingruppen auf und werden sich nach Einführung und Vorstellung des Programms und der Idee des living handbooks mit zur Verfügung gestellten Primärquellen eine digitale Quelle erzeugen und dabei bewusst „Fehler“ einbauen (beispielsweise fehlende Metadaten, falsch verwendete Datenstandards oder mangelhafte Datenverarbeitungsdokumentation). Im anschließenden Plenum gehen die Teilgebenden dann gemeinsam auf Fehlersuche, erarbeiten so eine Bandbreite möglicher Fehlerquellen und zu beachtender Aspekte bei der digitalen Quellenkritik. Die Ergebnisse dieser Arbeitsphase werden diskutiert und für das living handbook dokumentiert. Hieran schließt eine Podiumsdiskussion mit geladenen Expert:innen zur (digitalen) Quellenkritik an, die thematisch insbesondere den status quo und die Desiderate in diesem Feld in den Blick nimmt. Den Abschluss bildet eine Diskussion im Plenum, in der die Frage erörtert werden soll, welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten die Teilgebenden sehen, die Organisation des living handbooks sowie die inhaltliche Arbeit zur digitalen Quellenkritik umzusetzen.

Der zweite Teil der Workshopreihe (3,5 h, max. 30 Teilgebende) findet als Zwischenevent zwischen März und September ‘21 statt. Dieser zweite Workshop weist das Format eines virtuellen Barcamps auf und findet in Kooperation mit der DHd-AG Digital Humanities Theorie und ggf. weiterer Arbeitsgruppen statt. Thematisch geht es um die Reflexion der theoretischen Aspekte der digitalen Quellenkritik und insbesondere um das Verhältnis zwischen analoger historischer Primärquelle und dem digitalen Objekt (als Repräsentation oder genuin digitale Quelle). Es wird hierfür einen eigenen Call for Participation geben.

Das Programm gliedert sich wie folgt: Nach einer kurzen Einführung und der Vorstellung des status quo des living handbooks sowie des Themas des virtuellen Barcamps haben alle Teilgebenden die Möglichkeit, eigene Beiträge anzubieten, die dann kurz vorgestellt werden. Anschließend werden die Slots, auf die die eingegebenen Beiträge verteilt wurden, durchlaufen und die Ergebnisse abschließend zusammengetragen und für das living handbook resümiert.

Der dritte und letzte Teil der Workshopserie (2,5 h, max. 30 Teilgebende) findet in der zweiten vDHd-Woche im September ‘21 statt. In diesem Teil liegt der Schwerpunkt auf einer ersten Inhaltsproduktion für das living handbook. Die Aspekte aus den ersten beiden Teilen der Workshopserie werden zusammengetragen und – nach dem Einstieg in den Workshop, der Vorstellung des Programms und des living handbooks und der Erarbeitung und Verteilung von Arbeitsaufträgen – von Kleingruppen der Teilgebenden als Book-Sprint ausgearbeitet. Die Ergebnisse werden abschließend im Plenum vorgestellt und diskutiert. Zum Ende hin wird die Frage nach Verstetigungsstrukturen final diskutiert und ggf. Aufgaben und Funktionen für die weitere Ausarbeitung des living handbooks verteilt.

Die Workshopserie findet komplett virtuell statt und richtet sich an alle, die sich für digitale Quellenkritik interessieren, unabhängig von institutionellen Affiliationen und Vorwissen. Interessierte

können an beliebigen und beliebig vielen der drei Veranstaltungen teilnehmen. Für die Veranstaltungen wird Zoom verwendet, das von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz bereitgestellt wird. Die Dokumentation der Diskussion und ihrer Ergebnisse erfolgt über Etherpads. Sie und auch das living handbook selbst werden nach der Veranstaltung Open Access publiziert.

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.